

ZUSAMMENFASSUNG.

Dieses in der „Betriebswirtschaftlichen Bibliothek“ erschienene Werk bezweckt die Erteilung der theoretischen Grundlagen der Revisionsarbeiten.

Im Einleitungsabschnitt setzt der Verfasser auseinander, daß er sich nicht nur auf dasjenige, was in den Niederlanden die formelle Revision genannt werde, zu beschränken gedenke, sondern daß er daneben der materiellen Revision gebührende Aufmerksamkeit zu schenken wünsche. In Anbetracht des weitreichenden Einflusses, den behördliche Maßnahmen in Deutschland, namentlich seit dem Jahre 1933, auf die Entfaltung der Berufstätigkeit ausgeübt haben, braucht es nicht wunderzunehmen, daß in verschiedenen Abschnitten des Buches, u.a. bei der Behandlung der Ueberwachung der Bearbeitungskosten in industriellen Unternehmungen, die formelle Revision in den Vordergrund tritt und nur beiläufig der Behandlung der materiellen Revision Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Aus der Behandlung geht hervor, daß zwischen der Art der Berufstätigkeit in Deutschland und der in den Niederlanden in zahlreichen Punkten Unterschiede bestehen. Wir können nicht umhin, die Bemerkung zu machen, daß der Verfasser leider der wichtigen Frage der Anwendung von Stichproben bei der Revision nur eine sehr kurzgefaßte Behandlung widmet.

Es läßt sich jedoch nicht leugnen, daß hinsichtlich zahlreicher Fragen Uebereinstimmung zwischen den deutschen und den niederländischen Berufsauffassungen festgestellt werden kann. In Anbetracht der etwas einseitigen Einstellung in den Niederlanden auf die angelsächsische Literatur, sofern es sich um Kenntnisnahme ausländischer Berufsauffassungen handelt, liegen für Studierende gewiß Gründe vor, diesem Werke Aufmerksamkeit zu schenken. Daneben dürfte für diejenigen Bücherrevisoren Kenntnisnahme empfehlenswert sein, die in ihrer Berufstätigkeit mit der Tätigkeit deutscher Kollegen in Berührung kommen.